

Ichki ishlar organlarini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan ijtimoiy tuzilmaga aylantiriladi.

O`zbekiston Milliy Universiteti

Tarix fakulteti

Xujjatchilik, xujjatshunoslik va arxivshunoslik.

mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Xayitmurodov Ravshan Ergash o`g`li

Ilmiy raxbar: t.f.n, dok.prof.

Saidboboev Z.A

O`zbekiston Milliy universiteti. Hujjatchilik, hujjatshunoslik va arxivshunoslik mutaxassisligi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda Ichki ishlar organlari tuzulmalarida yuzaga kelayotgan o`zgarishlar, yangilanishlar, davlatimiz rahbari tomonidan qo`yilayotgan talablar, topshiriqlarning natijasini bayon etish maqsadida jurnalistik savol-javob ko`rinishida tayyorlandi.

Kalit so`zlar: qaror, qonun, normativ-huquqiy hujjat, huquq, ijtimoiy tuzilma, ichki ishlar organlari, xotin-qizlar, huquqbuzarlik, profilaktika, jinoyat, milliy gvardiya, davlat himoyasi, cheklov, urf-odat.

Jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklarning oldini olish va jamoat tartibini saqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar bugungi kun talabiga javob beradimi? Ichki ishlar organlari oldida bugungi kunda qanday vazifalar turibdi?

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko`lamli islohotlarning zamirida, avvalo, inson manfaatlarini, uning huquq va erkinliklari turibdi. - Bugun barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shu jumladan, Ichki ishlar vazirligi ham xalq manfaatlariga xizmat qilish, fuqarolarning qonuniy huquqlarini ta`minlash, jinoyatchilikka qarshi murossasiz

kurashish yo'lida faoliyat yuritmoqda. Eskicha ish uslubidan voz kechilib, Davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilayotgan talablar asosida ish olib borilmoqda. To'g'ri, yangicha ish uslubiga moslasha olmayotgan xodimlar ham uchrab turibdi. Ammo ularning o'rnini vatanparvar, zamonaviy fikrlaydigan kadrlar bilan to'ldirishga e'tibor qaratilmoqda. Ichki ishlar organlarini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan ijtimoiy tuzilmaga aylantirish maqsadida mustahkam huquqiy baza yaratilgan. Jumladan, 6 qonun, Prezidentimizning 7 farmoni va 40 qarori, Vazirlar Mahkamasining 89 qarori hamda 160 dan ziyod idoraviy normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi.

Shu asosda mahallalarda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish ishlarini kuchaytirish maqsadida ichki ishlar organlarining quyi bo'g'inlari mustahkamlandi. Xususan, vazirlik va hududiy boshqarmalarini mavjud shtat birliklarining 85 foizi qisqartirilib, quyi tizim ichki ishlar bo'limlariga qayta taqsimlandi. 30 tuman-shaharda hududiy ichki ishlar organlarining 160 ichki ishlar bo'lim (bo'linma)lari tashkil etildi.

Eng muhimi, ichki ishlar organlari o'z xizmat faoliyatini parlament va jamoatchilik nazorati ostida olib borishi qat'iyon belgilandi. Ya'ni, Ichki ishlar vaziri Senatga yilda ikki marotaba axborot berishi, hududiy ichki ishlar organlari boshliqlari Xalq deputatlarining viloyat, tuman va shahar kengashlariga har chorakda, tuman-shahar IIB boshliqlarining yoshlar bo'yicha o'rinbosarlari xalq deputatlari shahar-tuman kengashlariga, profilaktika inspektorlari esa mahalla aholisiga har oyda hisobot berib borishi yo'lga qo'yildi. Aholining barcha qatlami bilan manzilli ish olib borish maqsadida murojaatlar bilan ishlash bo'yicha 256 inspektor, xotin-qizlar masalalari bo'yicha 364 katta inspektor lavozimi joriy etildi. xotin-qizlar masalalari bo'yicha 364 katta inspektor lavozimi joriy etildi. Joylardagi ichki ishlar organlarida 89 shtat birligidan iborat psixologik ta'minlash guruhlarini tashkil etildi.

Mahallalarda fuqarolarning muammolarini joyida hal etish, ularga yana-da yaqinlashish maqsadida hududiy ichki ishlar organlariga mahalliy byudjet hisobidan Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmatlarining hududiy bo'linmalariga qo'shimcha 459 profilaktika (katta) inspektori lavozimlari joriy etildi.

Fuqarolar yig'inlarida huquq-tartibot ishlarini samarali tashkil etish va ularning qamrovini kengaytirish maqsadida ichki ishlar organlari tarkibiga qo'shimcha jami 2 ming 570 profilaktika (katta) inspektori shtat birliklari ajratildi. Hududlarning o'ziga xos tajribalari sifatida Toshkent shahrida "Xavfsiz poytaxt", Andijon viloyatida "Namunali hudud", Buxoro viloyatida "Xotin-qizlar bilan ishlash", Farg'ona viloyatida "Yoshlar bilan ishlash", Bo'ka tumanida "Prezidentning beshta tashabbusi", Jizzax viloyatida "Jinoyatga qarshi kurashish haqiqati va adolati", Sirdaryo viloyatida "Jinoyatdan holi mahalla" konsepsiyalari hayotga tatbiq etildi.

Tizimda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilib, "Xavfsiz shahar", "Xavfsiz poytaxt", "Xavfsiz hudud", "Xavfsiz turizmni ta'minlash", "Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash", "Xavfsiz xonadon" konsepsiyalari amalga oshirilmoqda.

- Jamiyatda jinoyatdan holi muhit yaratishda ichki ishlar organlari xodimlari qanday ishlarni amalga oshirmoqda?

- Koronavirus pandemiyasi davrida kiritilgan karantin cheklovlari ayrim oilalarning iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli birmuncha qiyinlashishiga sabab bo'ldi. Afsus bilan aytish joizki, deyarli har kuni oila-turmush bilan bog'liq jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning o'tgan davrida qotilliklarning har uchinchisi, og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlarining har beshinchisi oila-turmush munosabatlari doirasida yuz bergan.

Umuman olganda, bugungi kunda 12 mingdan ortiq oilada huquqbuzarlik keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan turli oila-turmush munosabatlari doirasidagi muammolar mavjud bo'lib, shundan 4 ming 809 tasi notinch oila hisoblanadi.

Bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishimiz, sektor rahbarlari mahalla raislarining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy-ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari va profilaktika inspektorlari bilan birgalikda nizoli oilalarda oilaviy qadriyatlarni tiklash, mavjud nizolarni qonuniy hal etish, ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha "mahallabay" tarzida ishlarni tashkil etishimiz lozim.

Prezidentimizning bevosita tashabbusi bilan eng quyi bo'g'in hisoblangan mahallada xavfsiz muhit yaratish bo'yicha ishlash uslubi tubdan o'zgardi. "Obod va xavfsiz mahalla" tamoyili asosida huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati qayta ko'rib chiqildi. Ilgari qariyb 20 foiz mahallada profilaktika inspektori yetishmasdi, bir nafar profilaktika inspektori 2-3 mahallaga xizmat qilar va ko'p hollarda ularga ortiqcha vazifalar yuklatilar edi.

Endilikda har bir mahallada profilaktika inspektori lavozimi joriy etildi. Fuqarolar yig'ini raisining huquq-tartibot masalalari bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajarish ham profilaktika inspektoriga yuklatildi. Profilaktika inspektori mahalla raisi bilan kamida 5 yil mobaynida birga ishlashi belgilab qo'yildi.

Mahallalarda jinoyatchilikni jilovlash borasidagi ishlarni xolisona baholash maqsadida Bosh prokuratura bilan birgalikda "mahalla jinoyat"lari alohida toifaga ajratib olindi. Har oyda mahallaning o'zida sodir etilgan jinoyatlarning chuqur tahlili orqali ular uch toifaga, ya'ni "jinoyatlar oshgan", "jinoyatlar kamayishiga erishilmagan" va "jinoyatlar sodir etilmagan" mahallalarga ajratilmoqda va shu asosda kuch-vositalar taqsimlanmoqda.

O'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat jinoyatlar viloyatlarning 8-10 mahallasi hissasiga to'g'ri kelgan. Shu bois kriminogen jihatdan nisbatan og'ir mahallalarda Milliy gvardiya bilan uzviy hamkorlik yo'lga qo'yildi. Jinoyatlar muntazam sodir etib kelinayotgan mahallalar tanlab olinib, ularda qo'shimcha patrullik yo'nalishlari tashkil etildi.

Natijada joriy yilning o'tgan davrida jami mahallalarning 66 foizida yoki 9 ming 145 mahalladan 6 ming 61 tasida bironta ham jinoyat sodir etilmadi.

Har bir mahallani jinoyatdan holi hududga aylantirish maqsadida Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi hamda Milliy gvardiya bilan hamkorlikdagi ishlar ham tizimli ravishda davom ettirilmoqda.

Zo'rovonlikdan jabr ko'rayotgan xotin-qizlarga himoya orderi berish joriy etildi. Bu nechog'lik samara bermoqda?

Himoya orderi jabrlangan xotin-qizlarga davlat himoyasini beruvchi hujjat hisoblanib, odatda 30 kun muddatga beriladi va yana 30 kungacha uzaytirilishi mumkin.

Ushbu yo'nalishdagi ishlar Oliy Majlis Senatining 2019-yil yakuni bo'yicha o'tkazilgan yalpi majlisida qattiq tanqid qilinib, bu boradagi ishlarni jadallashtirish vazifasi yuklatilgan edi. Shu nuqtayi nazardan ushbu ishlar yana bir bor tanqidiy ko'rib chiqildi va bunda profilaktika inspektorlarining mas'uliyati oshirildi. O'tgan davrda zo'ravonlikdan jabrlangan 3 ming 592 nafar xotin-qizga himoya orderi berildi va ushbu oilalar profilaktika inspektorlari tomonidan nazoratga olindi. Tazyiq o'tkazgan yoki zo'ravonlik sodir etgan 5 ming 888 nafar shaxsga nisbatan cheklovlar o'rnatildi.

Shunga qaramay ijobiy tomonga o'zgarmaslik holatlari uchramoqda. Odatda, nizoli oilaga himoya orderini berishdan oldin, oila har tomonlama o'rganilib, psixologlar yordamida muammosini hal etishga harakat qilinadi. Oilaning mavjud muammosi hal etilmagan taqdirdagina himoya orderi beriladi. Cheklov o'rnatilgan davrda ushbu oilalar bilan manzilli ishlar olib boriladi. Bu davr mobaynida ushbu oiladagi asl muammoni aniqlab, uni hal etish choralari ko'riladi. Milliy qadriyatlar, urf-odatlarimiz asosida oiladagi munosabatni tiklash borasida aniq tizim asosida ish olib boriladi.

Shu o'rinda himoya orderida nazarda tutilgan cheklovlarga rioya etmaslik holatlari bo'yicha javobgarlik masalasi yuzasidan ham takliflar kiritilgan. Ushbu normaning qonunda o'z aksini topishi, bu toifadagi fuqarolarning yana-da mas'uliyatli bo'lishiga va salbiy holatlarning oldini olishga zamin yaratadi.

Fodalanilgan havolalar:

1. <https://bviib.uz/oz/menu/iib-tarihi>
2. <https://qviib.uz/>
3. <https://lex.uz/acts/-3027843>
4. <https://iiv.uz/news/ichki-ishlar-organlaridagi-xizmat>